

MODELOS DE ATENCIÓN EN ORTOGERIATRÍA: ¿QUÉ TIPO ES ÉSTE O AQUEL? REVISIÓN Y PROPUESTA TAXONÓMICA

Dinamarca M, José Luis

Médico Geriatra, Programa de Orto geriatria, Servicio de Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile

PUNTOS CLAVE

Lo conocido sobre el tema:

1. En los años `50 surgió en Reino Unido la Orto geriatria, rama de la Geriatria dedicada al manejo de pacientes mayores con patologia traumatologica, fundamentalmente fracturas de cadera (FC).
2. Desde entonces han ido apareciendo gran cantidad de iniciativas clinicas en Orto geriatria (Modelos de Atención en Orto geriatria, MAO) en forma espontánea y dependiendo de condiciones locales.
3. Pero no existe un conjunto de criterios para la implementación de estos modelos, ni sistemas de clasificación que permitan comparar los diferentes outcomes.

Lo que aporta este estudio:

1. Se identifica las distintas etapas en las que distintos MAO fueron implementados, constatándose que cada una es concordante con etapas específicas en la evolución de las FC.
2. Utilizando como criterio la evolución de las FC se describe la distribución de los MAO en una secuencia cronológica básica y se construye una propuesta de clasificación de los MAO.
3. Aunque es un primer acercamiento, este trabajo permite contar con un criterio de comparación de los distintos MAO, que facilitará futuros trabajos en el área.

RESUMEN

Antecedentes: Aunque la Orto geriatria ha experimentado un explosivo desarrollo en los últimos 50 años, es difícil encontrar puntos de comparación entre los diferentes modelos de atención existentes. Se sabe relativamente poco acerca de cómo comparar entre sí los resultados obtenidos por unos y otros, y de cómo clasificarlos.

Objetivo: Evaluar si es posible construir una propuesta taxonómica de los Modelos de Atención en Orto geriatria (MAO) basada en la secuencia de momentos que conforman el curso clínico de la Fractura de Cadera (FC), la más importante patologia ortogeriatrica.

Diseño: Revisión sistemática.

Método: Se revisó bases de datos electrónicas (Medline, NCBI (PubMed), TRIP y Google Scholar).

Criterios de inclusión: Publicaciones en inglés o castellano, en revistas de impacto, entre enero 1990 y julio 2013, reportando intervenciones clínicas, exclusivamente de Orto geriatria, de al menos 1 año de duración, sobre personas de 60 o más años con FC o para prevenir FC, explicitando el lugar donde se llevaron a cabo, el momento que abordaron en la evolución de la FC y concluyendo efectos beneficiosos.

Resultados: 1044 coincidencias, 37 reportes seleccionados. Se identificó 4 tipos básicos de MAO, que sirvieron como base para construir una propuesta de clasificación.

Conclusiones: La secuencia de momentos que conforman el curso clínico de la FC podría ser de utilidad para clasificar estos modelos. El sistema obtenido facilitaría la elección de uno u otro para implementar en diferentes situaciones, y homogenizaría la comparación de resultados de MAO similares.

ABSTRACT

Models of care in orthogeriatrics: What type is this or that?

Background: Although orthogeriatrics have been explosively developed in last 50 years, is difficult to find points of comparison between different types of orthogeriatric care models (OCM). Relatively little is known about how to compare different outcomes between each other, and how to classify different OCM.

Objectives: To develop a taxonomic proposal of OCM based on the sequence of moments in which each different OCM is implemented for managing hip fracture (HIF), the main orthogeriatric pathology.

Methods: We reviewed electronic data bases (Medline, NCBI (PubMed), TRIP and Google Scholar) for OCM reports. We include studies reporting clinical experiences suggesting a specific orthogeriatric model centered in older people (60 or over) with HIF, explaining clearly the place where they were performed and the HIF evolutionary moment they approached.

Results: After 1044 coincidences, 37 reports of 37 different OCM were selected. OCM were ordered following the care continuum criteria. Finally, 4 basic types of OCM were obtained, which served as the basis to develop a taxonomic proposal.

Conclusions: The HIF clinical course was useful for generating a classification system for the different OCM. This taxonomic approach could help to take decisions to implement one or another kind of OCM in one or another situation, and to compare clinical indicators and outcomes between similar OCM.

Key words: Hip Fracture, Older people, Orthogeriatrics, Orthogeriatric Care Models, classification.

Correspondencia: doctordinamarca@yahoo.es
El autor declara no tener conflictos de interés.

1. ANTECEDENTES

Las fracturas de cadera (FC) son un importante grupo de patologías traumatológicas, cuya mayor incidencia ocurre en pacientes mayores. Tienen alta morbilidad y mortalidad, se relacionan con severas secuelas motoras y pérdida de funcionalidad; y tienen grandes costes económicos y sociales^(1,2). Su incidencia es alta y va en aumento⁽³⁾. La especialidad médica dedicada al manejo de pacientes mayores con problemas traumatológicos es la Ortogeriatría, a través de acciones consensuadas entre geriatras y traumatólogos que buscan un manejo coordinado de estos pacientes^(4,5).

Tras más de medio siglo desde la primera experiencia en Ortogeriatría (Hastings, Reino Unido), han nacido nuevas formas de trabajo en el área^(6,7). Usualmente, estas iniciativas (o Modelos de Atención en Ortogeriatría, MAO), han surgido en forma espontánea, más como respuesta a necesidades locales que a políticas públicas justificadas por datos epidemiológicos⁽⁷⁾.

Cuando a mediados de 2009 decidimos iniciar nuestro Programa de Ortogeriatría, nos encontramos con la sorpresa de que no había recomendaciones universales acerca de diferentes tipos de MAO. La literatura consultada nos derivó a variadas formas de trabajo en Ortogeriatría, llevadas a cabo en diversos centros de salud repartidos por el mundo, y que respondían a necesidades específicas de cada institución, las que a su vez dependían de las realidades de cada país.

Cada una de estas iniciativas tenía características que la transformaban en única (y no siempre replicable). Las coincidencias entre ellas eran pocas, aparte del hecho de que la mayoría enfocaba su acción en la FC. Se identificaban con claridad los métodos utilizados, recomendaciones universales⁽⁸⁾ y formas de referirse en términos generales a determinados grupos⁽⁷⁾. Pero no existían formas de clasificar los diferentes MAO.

En otras palabras, no existe un patrón o instrumento que permita la comparación entre diferentes iniciativas ortogeriatricas. Del mismo modo, no fue posible encontrar estudios que relacionaran realidades epidemiológicas con formas de trabajo en Ortogeriatría, lo que supondría recomendar la implementación de ciertas formas de trabajo sobre ciertas realidades.

Así, cuando se trata de planificar la implementación de un MAO, los elementos de decisión son escasos y están pobremente integrados. No existe algo así como una “oferta comparativa única” de MAO, y si intentamos responder la pregunta “¿Qué tipo de MAO es éste o aquel?”, tendremos que abundar en una lista exhaustiva de las características de cada uno.

Así las cosas, ¿por qué no encontrar un criterio para clasificar los MAO? El criterio elegido debiera permitir una clasificación sencilla de comprender y aplicar; aplicable en la mayoría de las situaciones, lugares y tiempos, e incluir a la mayoría (si no a todos) los MAO ya existentes.

Creemos que la suerte de libertad que puede tomarse hoy en día para comenzar iniciativas en Ortogeriatría tiene muchos aspectos positivos; pero también estamos seguros de que se hace necesario un conjunto de criterios que permita comprender mejor el “*proceso ortogeriatrico*”.

Entre otras cosas, esto facilitará la evaluación y coordinación de los modelos ya implementados, ayudando a identificar las fortalezas y debilidades de cada uno, tanto como la toma de decisiones para la implementación de otros nuevos. Un sistema de clasificación así también permitiría comparar los *outcomes* de MAO similares; definir indicadores de efectividad para cada tipo de MAO; y facilitaría el intercambio de información entre clínicos, investigadores, epidemiólogos, planificadores en salud y profesionales relacionados con la Ortogeriatría.

Cabe preguntarse si los distintos MAO reportados en la literatura abordan momentos específicos de la evolución de las FC, si estos momentos son consistentes con la evolución de las FC y, finalmente, si la secuencia de momentos en la evolución de la FC es útil para generar una clasificación. Dado la importancia clínica, epidemiológica, social y económica de las FC, buscamos determinar si es posible construir una clasificación de los MAO basada en la secuencia clínica de estas enfermedades

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General:

Evaluar la factibilidad de construir una propuesta taxonómica de los MAO, basada en la secuencia de momentos que conforman el curso clínico de la FC.

2.2. Objetivos Específicos:

2.2.1. Identificar los diferentes momentos que los MAO utilizan para manejar FC.

2.2.2. Comprobar que la secuencia de momentos obtenida sea consistente con la evolución de la FC.

2.2.3. De ser posible, generar una propuesta taxonómica de los distintos MAO basada en la evolución de la FC.

Cabe hacer notar que no son objetivos de esta revisión proponer un nuevo modelo de atención, realizar un listado exhaustivo de los modelos actualmente en uso o generar una escala.

3. MÉTODOS, ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

3.1. Búsqueda de MAO: 3.1.1. Fuentes de datos y motores de búsqueda:

Se buscó por MAO en las bases de datos Medline, NCBI (PubMed), TRIP y Google Scholar, entre enero 1990 y Julio 2013. Los conceptos de búsqueda utilizados

fueron: Geriatric Orthopedics, Orthogeriatric Models of Care, Orthogeriatric Hip Fracture, Orthogeriatric Care Team, Geriatric Consultation Team, Geriatric Assessment Team, Geriatric Support Team, Orthogeriatric Management Team, Liaison team, Referral and Consultation, Geriatric Assessment y Comprehensive Geriatric Assessment. Las referencias de los estudios seleccionados fueron utilizadas para encontrar otros estudios relevantes.

3.1.2. Criterios de selección de estudios:

Los idiomas aceptados fueron Inglés y Español. Los estudios debían incluir experiencias clínicas con un MAO específico centrado en FC.

Los estudios debían ser:

- a) Estudios clínicos de al menos un año con pacientes de 60 o más años con FC o
- b) experiencias de al menos un año con pacientes de 60 o más años en los que se hubiese realizado medidas para prevenir FC.

Los estudios debían especificar:

- a) El lugar donde fueron llevados a cabo y
- b) el momento de la evolución de la FC que abordaban.

Fueron incluidos reportes de implementación de MAO, revisiones de MAO ya implementados, programas similares a MAO en contextos de ensayos clínicos, revisiones comparativas entre distintos MAO y estudios que mostraran manejo y prevención de patologías relacionadas con FC en pacientes hospitalizados (p.e. delirium, deterioro cognitivo).

No se incluyó metanálisis, pero sus listas de referencia fueron utilizadas. Se excluyó estudios exclusivos de costo/beneficio, revisiones teóricas y guías clínicas.

3.1.3. Manejo de la información:

Los resultados fueron agrupados cronológicamente según el momento de la evolución de la FC descrito en cada uno.

Los estudios incluidos en esta revisión no son comparables entre sí por características epidemiológicas (p.e. promedios de edad, porcentajes según género, etc). Solo pueden compararse bajo los criterios de selección descritos, ya que el objetivo de este trabajo no es comparar modelos entre sí sino encontrar bases para una propuesta taxonómica lo más universal posible.

4. RESULTADOS

Se obtuvo 1044 resultados, de los que se seleccionó 37 (Figura 1).

Al agrupar los MAO seleccionados según el momento en el que cada uno se relacionaba con la FC se originaron 4 grupos (Tabla 1). Estos fueron consistentes con aspectos evolutivos de la FC, generando una secuencia básica y correspondiéndose cada uno de ellos con 4 etapas a las que se denominó: “Pre-Aguda” (“Preventiva” o “previa”);

FIGURA 1
ESQUEMA DEL ESTUDIO: Búsqueda de MAO y flujograma de selección

ETAPA DE SELECCIÓN	ELIMINADOS	CAUSA DE ELIMINACIÓN	SELECCIONADOS
Búsqueda inicial	0	–	1044
Coincidencias	30	Duplicados	1014
Idioma	46	Distinto de inglés o español	968
Cumplimiento de criterios basado en título y resumen	923	471: Otro diseño (No experiencias clínicas) 279: Reportes no exclusivos de Orto geriátria 81: No incluían FC 42: No cumple criterios (edad, período de seguimiento) 16: Meta-análisis 12: Guías clínicas 7: Programas de Salud Pública 4: Conferencias, artículos no científicos 11: Otros	45
Cumplimiento de criterios basado en lectura de originales	8	5: Reportes no exclusivos de Orto geriátria 3: Otros diseños	37
Total de estudios incluidos			37

Motores de búsqueda: Medline, NCBI (PubMed), TRIP y Google Scholar

“aguda” (emergencia y hospitalización); “subaguda”; y “tardía” (o de seguimiento). También se describió un grupo de MAO mixtos. A continuación se describe brevemente las 4 etapas básicas y los MAO mixtos.

4.a. Fase Preventiva o Pre-Aguda:

Los MAO en esta fase enfocan su accionar en los niveles comunitario y domiciliario. Sus actividades principales son la promoción de estilos de vida saludable, educación de la población y detección e intervención de factores de riesgo. Sus motivaciones son epidemiológicas, y su principal objetivo disminuir la incidencia y ocurrencia de FC. Representaron el 13.6% de la muestra⁽⁹⁻¹³⁾.

4.b. Fase Aguda:

Esta fase comprende desde el momento de la injuria hasta el alta hospitalaria. Uno de los objetivos principales de los MAO en esta etapa es la reducción de los tiempos intrahospitalarios (prequirúrgico, postquirúrgico, total). Existen claramente dos subtipos de MAO, focalizados en distintos objetivos: Uno en emergencias^(14, 15), el otro en el paciente hospitalizado⁽¹⁶⁻³⁸⁾.

TABLA 1

PRE-MAO: Modelos de Atención Orto geriátricos ordenados cronológicamente según la evolución clínica de la FC

MAO según momentos en la evolución de FC	Lugar de aplicación	Método de trabajo	TOTAL	%	Número de Referencia
1. Prevención	Centros comunitarios	Equipos interdisciplinarios	5	13.6	9-13
2. Agudos	Unidades de Emergencia	Equipos geriátricos de Emergencias (G)	2	5.4	14-15
	Hospitalizados	Interconsultores (G)	4	10.8	16-19
		Co-dirección (T-G)	15	40.5	20-34
		Unidades Especiales (T/G)	3	8.1	35-38
3. Subagudos (descarga y rehabilitación)	Centros de rehabilitación y domicilios	Equipos interdisciplinarios	4	10.8	39-41
4. Seguimiento	-	Telefónico	1	2.7	42
5. Mixtos o Integrados	-	-	3	8.1	43-45
TOTAL			37	100	

(G): Geriatras; (T-G): Traumatólogos y Geriatras; (T/G): Traumatológicas o Geriátricas

4.b.1. Manejo en Emergencias: Los MAO en este momento se han implementado para reducir costes económicos. Sus objetivos son colaborar, contando con un equipo de trabajo altamente capacitado, en la estabilización y estudio de estos pacientes, en las decisiones terapéuticas y la asesoría para la familia y personal de apoyo. También tienen importancia en la reducción de las referencias (interconsultas) inadecuadas a otras especialidades^(14,15).

4.b.2. Hospitalización: En esta sub-fase, las motivaciones son estrictamente clínicas y buscan otorgar al paciente con FC un servicio de alta calidad basado en elementos muy diferenciados de los cuidados médicos tradicionales. Sus principales objetivos son la prevención, diagnóstico y tratamiento de complicaciones; colaboración en la decisión de manejo quirúrgico versus conservador, asesoría a la familia y planificación del alta. Los MAO implementados para estos propósitos pueden ser “de interconsulta” (también llamados “a demanda”, “de reacción” y “Equipos Interconsultores Geriátricos”), o de “co-dirección” (a veces llamados “de co-manejo”).

4.b.2.a. MAO de Interconsulta:

Un servicio de Traumatología requiere asesoría geriátrica para pacientes mayores hospitalizados con traumatismos. Estas interconsultas son esporádicas, espontáneas y dependen de las complicaciones de cada paciente^(4,16-19).

4.b.2.b. MAO de Co-dirección:

El concepto que subyace a su funcionamiento es que los pacientes portadores de FC deben ser evaluados y manejados por un equipo multidisciplinario con habilidades específicas y experiencia *ad hoc*. Cuentan con geriatras residentes en un servicio de ortopedia y traumatología (o viceversa)⁽²⁰⁻³⁴⁾. Lo más frecuentemente

descrito es que funcionen en salas de traumatología, aunque hay experiencias que describen pacientes con FC admitidos en salas de Geriatria, también llamadas “unidades especiales”. Incluso se describe MAO funcionando en salas exclusivas para el manejo de FC⁽³⁵⁻³⁸⁾.

4.c. Fase Subaguda:

Esta fase transcurre entre el alta quirúrgica (o el alta tras la decisión de manejo conservador) y la reintegración del paciente a su ambiente habitual.

Las motivaciones de los MAO en esta etapa son de naturaleza funcional. Sus premisas son buena selección de pacientes, manejo en locaciones específicas y trabajo con equipos de salud interdisciplinarios. Esto incluye a profesionales de la rehabilitación, tanto como Geriatras y Traumatólogos. Los objetivos de estos modelos son la rehabilitación funcional (lo más parecida al nivel funcional previo a la fractura), y la reintegración del paciente en su ambiente habitual.

Se encontró MAO que trabajan con pacientes en centros de rehabilitación, y MAO especializados en el manejo de FC en centros de larga estada o en el nivel domiciliario para cuidados paliativos⁽³⁹⁻⁴¹⁾.

4.d. Fase de Monitorización (Post-Alta):

Estos MAO se focalizan en el seguimiento a largo plazo. Sus objetivos son asistir a los pacientes en su proceso de rehabilitación y reinserción en su ambiente habitual y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas. Siendo la recuperación funcional el principal objetivo del manejo de la FC, los modelos implementados en esta fase son los únicos que proveen datos para comprobar su realización. La única forma descrita para realizar seguimiento fue la consulta telefónica⁽⁴²⁾.

4.e. Modelos Mixtos y Modelos Integrados:

Consisten en sistemas de cuidado ortogeriátrico continuo, coordinado a través de sistemas que aplican conceptos de calidad. En estos sistemas los modelos anteriores se encuentran combinados, originando programas con una gran variedad de herramientas de manejo permanente. Su implementación ha sido originada y apoyada por políticas de salud explícitas ^(43, 44, 45).

5. DISCUSIÓN

Los MAO incluidos en esta revisión se han implementado en momentos específicos, los que son concordantes cronológicamente con la evolución clínica de la FC. Esto facilita la construcción de una propuesta taxonómica basada en la evolución de la FC. Así, dependiendo de la etapa, la secuencia básica origina una propuesta llamada C-MAO (Clasificación en Continuum Cronológico y Clínico de los Modelos de Atención en OrtoGeriatría).

La secuencia básica otorga una forma de comprensión cronológica unidireccional para un sistema taxonómico. Sin embargo, tras la revisión de los MAO mixtos queda claro que en términos del impacto sobre la patología es más conveniente que el proceso ortogeriátrico sea considerado un *ciclo* más que una secuencia unidireccional. Esto, tanto porque la prevención puede ser primaria, secundaria o incluso terciaria ⁽⁴³⁾ como porque es posible la reentrada a los sistemas implementados (p.e. pacientes que se refracturan) ^(43, 44, 45). Por ello se agregó dos fases nuevas a la secuencia básica: Modelos Mixtos y Modelos “Integrales”. La diferencia entre ambos está en que los mixtos incluyen la existencia de dos o tres etapas básicas, mientras que los integrales incluyen las 4 etapas básicas en forma coordinada.

De este modo, los MAO podrían comprenderse también como “estáticos” (una sola fase); “secuenciales” (dos o más etapas, que serían los mixtos); o “cíclicos” (todas las etapas, también llamados integrales).

TABLA 2

C-MAO: Propuesta Taxonómica en Continuum Cronológico y Clínico para Modelos de Atención en OrtoGeriatría (Dinamarca 2014).

Tipo 1:	Preventivos	A: Promoción y educación B: Búsqueda y manejo de factores de riesgo
Tipo 2:	Agudos	A: de Emergencia B: de Hospitalización B.1. Co-dirección B.2. Equipos Interconsultores
Tipo 3:	Subagudos	A: de Rehabilitación B: Domiciliarios
Tipo 4:	de Seguimiento	A: A distancia (p.e. Telefónico) B: In situ (p.e. Programas domiciliarios)
Tipo 5:	Mixtos	A: Iniciativas coordinadas B: Iniciativas no coordinadas
Tipo 6:	Integrales	

En otro aspecto, los grupos descritos en la **Tabla 1** según lugar de trabajo se fundieron en un solo grupo, buscando mantener como único criterio de clasificación al evolutivo. Esto, debido a que el lugar no siempre determinará el para qué del modelo implementado, pero sí el método de trabajo. Por ello las categorías “Unidades OrtoGeriatricas de Emergencia” y “Unidades Especiales OrtoGeriatricas” fueron removidas de la clasificación, pasando a formar parte de la fase aguda inicial (las primeras) y de hospitalización (las segundas).

Los MAO inicialmente identificados como “de descarga” pasaron a conformar la Fase Subaguda, siendo diferenciados en MAO de rehabilitación y MAO domiciliarios, dependiendo del perfil de pacientes que se encuentra en cada fase cronológica y a las diferencias en la organización y competencias de los equipos en cada uno.

FIGURA 2

Relación entre los 4 tipos básicos de MAO con la secuencia clínica de la FC.

La relación entre las etapas básicas con la evolución de la FC se ilustra en **Figura 2**; y la clasificación final propuesta para los diferentes MAO en **Tabla 2**.

Las limitaciones de esta revisión son inherentes a su carácter exploratorio, debido a la ausencia de publicaciones similares. Esto mismo debe hacer tomar sus resultados con prudencia pues, a pesar de que se cumple con los dos supuestos teóricos planteados (especificidad de los momentos abordados por cada MAO y concordancia de ellos con la evolución clínica de la FC), la representatividad de las etapas descritas no es homogénea. De hecho, solo se encontró una publicación reportando seguimiento. Aun así, pensamos que el resultado puede ser de utilidad para ordenar la aparente dispersión de los MAO en las diversas publicaciones y facilitar estudios posteriores.

6. CONCLUSIONES

1. Los MAO revisados han surgido en momentos muy específicos en la evolución clínica de la FC.
2. Los momentos abordados por los MAO son consistentes con distintos momentos de la evolución de la FC.
3. La evolución clínica de la FC puede ser útil para generar un sistema de clasificación para los diferentes MAO.
4. El sistema propuesto se basa en los resultados de modelos aplicados sobre pacientes con FC. Debe evaluarse su aplicabilidad sobre iniciativas ortogerátricas focalizadas en otras patologías.
5. La presente propuesta taxonómica puede mejorarse y complementarse dependiendo de la aparición de otros actores relevantes no considerados en esta revisión.

REFERENCIAS

1. **Porto F**, Christas C. In the Clinic: Hip Fracture. *Ann Intern Med*. 2011;155 (11):ITC6-1.
2. **Piscitelli P**, Iolascon G, Argentiero A, Chitano G, Neglia C, Marcucci G, et al. Incidence and costs of hip fractures vs strokes and acute myocardial infarction in Italy: comparative analysis based on national hospitalization records. *Clinical Interventions in Aging* 2012 (7): 575-83.
3. **Kannus P**, Niemi S, Parkkari J, Palvanen M, Vuori I, Jarvinen M. Hip fractures in Finland between 1970 and 1997 and predictions for the future. *Lancet*. 1999;353(9155):802-5.
4. **González Montalvo JI**, Alarcón Alarcón T, Pallardo Rodil B, Gotor Pérez P, Mauléon Alvarez de Linera JL, Gil Garay E. Ortopediá en pacientes agudos (I). Aspectos asistenciales. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2008;43(4):239-51 (In Spanish) (a).
5. **De Rui M**, Veronese N, Manzato E, Giuseppe, S. Role of comprehensive geriatric assessment in the management of osteoporotic hip fracture in the elderly: an overview. *Disabil Rehabil*. 2012. doi:10.3109/09638288.2012.707747
6. **Pioli G**, Giusti A, Barone A. Orthogeriatric care for the elderly with hip fractures: where are we? *Aging Clin Exp Res*. 2008 Apr;20(2):113-22
7. **González Montalvo JI**, Alarcón Alarcón T, Pallardo Rodil B, Gotor Pérez P, Pareja Sierra T. Ortopediá en pacientes agudos (II). Aspectos clínicos. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2008;43 (5):316-29 (In Spanish) (b).
8. **Tarazona-Santabálbina FJ**, Belenguer-Varea A, Rovira-Daudi E, Salcedo-Mahiques E, Cuesta-Peredó D, Doménech-Pascual J, et al. Early interdisciplinary hospital intervention for elderly patients with hip fractures – functional outcome and mortality. *Clinics* 2012;67(6):547-55. DOI:10.6061/clinics/2012(06)02.
9. **Piscitelli P**, Brandi ML, Nuti R; Rizzuti C, Giorni L, Giovani V; et al. The TARGET project in Tuscany: the first disease management model of a regional project for the prevention of hip fractures in the elderly. *Clin Cases Miner Bone Metab*. 2010 Sep;7(3):251-4.
10. **Duaso E**, Casasb A, Formigac F, Lázaro del Nogal M, Salva A, Marcellán T, et al. Unidades de prevención de caídas y de fracturas osteoporóticas. Propuesta del Grupo de Osteoporosis, Caídas y Fracturas de la Sociedad Española de Geriátria y Gerontología. *Rev Esp Geriatr Gerontol* 2011;46(5):268-74.
11. **Gianoudis J**, Bailey Ch, Sanders K, Nowson C, Hill K, Ebeling P, et al. Osteo-cise: Strong bones for life: Protocol for a community-based randomised controlled trial of a multi-modal exercise and osteoporosis education program for older adults at risk of falls and fractures. *BMC Musculoskeletal Disorders* 2012, 13:78 (on line) doi:10.1186/1471-2474-13-78.
12. **Moriwaki K**, Komaba H, Noto S, Yanagisawa S, Takiguchi T, Inoue H, et al. Cost-effectiveness of alendronate for the treatment of osteopenic postmenopausal women in Japan. *J Bone Miner Res*. 2013 Feb;28(2):395-403.
13. **Arias LH**, Treceño C, García-Ortega P, Rodríguez-Paredes J, Escudero A, Sáinz M, et al. Hip fracture rates and bisphosphonate consumption in Spain. An ecologic study. *Eur J Clin Pharmacol*. 2013 Mar;69(3):559-64.
14. **Ngian VJ**, Ong BS, O'Rourke F, Nguyen HV, Chan DK. Aged Care Service Emergency Teams (ASET). Review of a rapid geriatric medical assessment model based in emergency department. *Age Ageing*. 2008 Nov;37(6):696.
15. **Naughton BJ**, Moran MB, Feinglass J, Falconer J, Williams ME. Reducing hospital costs for the geriatric-patient admitted from the emergency department - a randomized trial. *J Am Geriatr Soc* 1994, 42:1045-49.
16. **Deschodt M**, Braes T, Broos P, Sermon A, Boonen S, Flamaing J, et al. Effect of an inpatient geriatric consultation team on functional outcome, mortality, institutionalization, and readmission rate in older adults with hip fracture: a controlled trial. *J Am Geriatr Soc* 2011, 59:1299-1308.
17. **Shyu YI**, Liang J, Wu CC. A pilot investigation of the short-term effects of an interdisciplinary intervention program on elderly patients with hip fracture in Taiwan. *J Am Geriatr Soc* 2005, 53:811-18.
18. **Vidán M**, Serra JA, Moreno C, Riquelme G, Ortiz J. Efficacy of a comprehensive geriatric intervention in older patients hospitalized for hip fracture: a randomized, controlled trial. *J Am Geriatr Soc* 2005, 53:1476-82.
19. **Deschodt M**, Braes T, Flamaing J, Detroyer E, Broos P, Haentjens P, et al. Preventing delirium in older adults with recent hip fracture through multidisciplinary geriatric consultation. *J Am Geriatr Soc*. 2012, 60:733-9.
20. **Sletvold O**, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen K, Prestmo A, Lamb S, et al. Effect of in-hospital comprehensive geriatric assessment (CGA) in older people with hip fracture. The protocol of the Trondheim Hip Fracture trial. *BMC Geriatr*. 2011 Apr 21;11:18
21. **Leung AH**, Lam TP, Cheung WH, Chan T, Sze PC, Lau T, et al. An orthogeriatric collaborative intervention program for fragility fractures: a retrospective cohort study. *J Trauma*. 2011 Nov;71(5):1390-4.
22. **Zuckerman JD**, Sakales SR, Fabian DR, Frankel VH. Hip fractures in geriatric patients. Results of an interdisciplinary hospital care program. *Clin Orthop Relat Res*. 1992(274):213-25
23. **Friedman SM**, Mendelson DA, Bingham KW, Kates SL. Impact of a comanaged Geriatric Fracture Center on short-term hip fracture outcomes. *Arch Intern Med*. 2009;169(18):1712-7.
24. **Adunsky A**, Arad M, Levi R, Blankstein A, Zeilig G, Mizrahi E. Five-year experience with the 'Sheba' model of comprehensive orthogeriatric care for elderly hip fracture patients. *Disabil Rehabil*. 2005 Sep 30-Oct 15;27(18-19):1123-7.
25. **Friedman SM**, Mendelson DA, Kates S, McCann RM. Geriatric co-management of proximal femur fractures: total quality management and protocol-driven care result in better outcomes for a frail patient population. *J Am Geriatr Soc*. 2008;56(7):1349-56
26. **Kates SL**, Mendelson DA, Friedman SM. Comanaged care for fragility hip fractures (Rochester model). *Osteoporos Int*. 2010; 21(suppl 4):S621-5.
27. **Kammerlander C**, Gosch M, Blauth M, Lechleitner M, Luger TJ, Roth T. The Tyrolean Geriatric Fracture Center: An orthogeriatric co-management model. *Z Gerontol Geriatr*. 2011 Dec; 44 (6):363-7.
28. **Singler K**, Biber R, Wicklein S, Heppner HJ, Sieber CC, Bail HJ. "N-active": A new comanaged, orthogeriatric ward: Observations and prospects. *Z Gerontol Geriatr*. 2011 Dec;44(6):368-74.

29. **Della Rocca** GJ, Moylan KC, Crist B, Volgas DA, Stannard JP, Mehr DR. Comanagement of geriatric patients with hip fractures: A retrospective, controlled, cohort study. *Geriatr Orthop Surg Rehabil.* 2013 Mar;4(1):10-5.
30. **Fernández-Moyano** A, Fernández-Ojeda R, Ruiz-Romero V, García-Benítez B, Palmero-Palmero C, Aparicio-Santos R. Comprehensive care program for elderly patients over 65 years with hip fracture. *Rev Clin Esp.* 2013 Mar 28.
31. **Wyller** TB, Watne LO, Torbergsen A, Engedal K, Frihagen F, Juliebø V, et al. The effect of a pre- and post-operative orthogeriatric service on cognitive function in patients with hip fracture. The protocol of the Oslo Orthogeriatrics Trial. *BMC Geriatr.* 2012 Jul 20;12:36.
32. **Batsis** JA, Phy MP, Melton LJ, Schleck CD, Larson DR, Huddlestone PM, et al. Effects of a hospitalist care model on mortality of elderly patients with hip fractures. *J Hosp Med.* 2007;2(4):219-25.
33. **Tha** HS, Armstrong D, Broad J, Paul S, Wood P. Hip fracture in Auckland: contrasting models of care in two major hospitals. *Intern Med J.* 2009 Feb;39(2):89-94.
34. **Lau** TW, Leung F, Siu D, Wong G, Luk KD. Geriatric hip fracture clinical pathway: The Hong Kong experience. *Osteoporos Int.* 2010 Dec;21 (Suppl 4):S627-36.
35. **González-Montalvo** JI, Alarcón T, Mauleón JL, Gil-Garay E, Gotor P, Martín-Vega A. The orthogeriatric unit for acute patients: a new model of care that improves efficiency in the management of patients with hip fracture. *Hip Int.* 2010 Apr-Jun;20(2):229-35.
36. **González** Montalvo JI, Gotor Pérez P, Martín Vega A, Alarcón Alarcón T, Álvarez de Linaera JL, Gil Garay E, et al. The acute orthogeriatric unit. Assessment of its effect on the clinical course of patients with hip fractures and an estimate of its financial impact. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2011 Jul-Aug;46(4):193-9.
37. **Kammerlander** C, Roth T, Friedman SM, Suhm N, Luger TJ, kammerlander-Knauer U, et al. Ortho-geriatric service – a literature review comparing different models. *Osteoporos Int.* 2010 Dec; 21 (Suppl 4):S637-46.
38. **Brandis** S, Murtagh S, Solia R. The Allied Health BONE (Best Orthopaedic New Enterprise) team: an interdisciplinary approach to orthopaedic early discharge and admission prevention. *Aust Health Rev.* 1998;21(3):211-22.
39. **Lau** Tak-Wing, Fang Christian, Leung Frankie. The Effectiveness of a Geriatric Hip Fracture Clinical Pathway in Reducing Hospital and Rehabilitation Length of Stay and Improving Short-Term Mortality Rates. *Geriatr Orthop Surg Rehabil.* 2013 March; 4(1): 3-9
40. **Adunsky** A, Lusky A, Arad M, Heruti RJ. A comparative study of rehabilitation outcomes of elderly hip fracture patients: the advantage of a comprehensive orthogeriatric approach. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2003 Jun;58(6):542-7.
41. **Reid** J, Kennie DC. Geriatric rehabilitative care after fractures of the proximal femur: one year follow up of a randomised clinical trial. *BMJ.* 1989 Jul 1;299(6690):25-6.
42. **Singh** S, Foster R, Khan KM. Accident or osteoporosis?: Survey of community follow-up after low-trauma fracture. *Can Fam Physician.* 2011 Apr;57(4):e128-33.
43. **Kates** SL, Mendelson DA, Friedman SM. The value of an organized fracture program for the elderly: early results. *J Orthop Trauma.* 2011;25(4):233-237.
44. **Giusti** A, Barone A, Razzano M, Pizzonia M, Pioli G. Optimal setting and care organization in the management of older adults with hip fracture. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2011;47(2):281-296.
45. **Heyburn** G, Beringer T, Elliott J, Marsh D. Orthogeriatric care in patients with fractures of the proximal femur. *Clin Orthop Relat Res.* 2004 Aug;(425):35-43.

copyright © 2014 Fundación Lucas Sierra

Barranco, Bajada de Baños y puente de los suspiros
(Fotografía: Jorge Salomé) Ver p165.

